

**TOOLS
4CAP**

MODULO VIII DELL'ACCADEMIA TOOLS4CAP

DAI DATI ALLA PRATICA: LE TESTIMONIANZE DEGLI OPERATORI E LE LEZIONI TRATTE DAL MONDO REALE

Rapporto di sintesi

Introduzione

Gli strumenti qualitativi e quantitativi hanno svolto un ruolo centrale nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della Politica Agricola Comune (PAC). Essi contribuiscono a **rafforzare la legittimità delle scelte politiche** incorporando una serie di prospettive provenienti dalle parti interessate che sono più direttamente interessate dalle misure della PAC. Combinando le prove empiriche con il giudizio degli esperti e il contributo delle parti interessate, questi approcci favoriscono una comprensione più concreta delle esigenze, delle priorità e dei compromessi. Contribuiscono quindi a **un processo decisionale più informato e migliorano la trasparenza nell'elaborazione delle politiche**, che rimane un requisito fondamentale nel contesto della PAC.

Allo stesso tempo, questi strumenti non sono privi di limiti. In assenza di dati solidi, le valutazioni si basano spesso sul giudizio di esperti, il che può introdurre variabilità a seconda di chi è coinvolto e di come vengono inquadrati le questioni. Anche i vincoli pratici, come il tempo limitato e la capacità amministrativa, possono influire sulla profondità del coinvolgimento e sulla convalida dei risultati. Inoltre, alcuni attori potrebbero essere riluttanti a fare affidamento

ORGANIZZATORE:

21 APRILE 2026

ONLINE

38 PARTECIPANTI proveniente da **16 PAESI** (Autorità pubbliche, organismi di governance; ricercatori; innovatori; e altre parti interessate rilevanti per il settore agricolo)

PRESENTAZIONI E REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedi questa icona, clicca per vedere la presentazione

Se vedi questa icona, clicca per vedere il video

sui risultati partecipativi, in particolare quando questi non sono chiaramente collegati ai processi decisionali formali o quando la loro influenza sulle decisioni finali non è evidente.

La [Tools4CAP Academy](#), coordinata dall'[Associazione europea per l'innovazione nello sviluppo locale](#) (AEIDL), ha organizzato il [Modulo VIII, "Dai dati alla pratica: le voci degli attuatori e le lezioni del mondo reale"](#), il 21 aprile 2026. Il modulo si è concentrato su come questi strumenti vengono applicati, mettendo in evidenza **le esperienze di**

attuazione, le sfide operative e le lezioni rilevanti per la prossima PAC.

La sessione ha riunito 38 partecipanti provenienti da 16 Stati membri e si è concentrata **sull'applicazione pratica degli approcci partecipativi attraverso casi di studio, con particolare attenzione agli strumenti di supporto decisionale quali la [Matrice IOI](#), [la Logica di Intervento](#) e lo [Strumento di Priorizzazione](#)**. Questi sono stati presentati attraverso esempi tratti da casi di studio sviluppati in [Germania](#), [Polonia](#) e [Irlanda](#).

[Tools4CAP Academy](#) mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo delle capacità e l'apprendimento tra pari al fine di elaborare un programma di formazione attraente e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. [Tools4CAP](#), coordinato da ECORYS, è un progetto inserito nel programma Horizon che coinvolge 21 organizzazioni partner provenienti da 18 paesi dell'UE con competenze eccellenti in materia economica, ambientale, climatica e sociale, nuove fonti di dati e tecnologie di monitoraggio, nonché nel coinvolgimento delle parti interessate, dati e indicatori sociali, ambientali e relativi al benessere degli animali, in contesti di sviluppo agricolo e rurale.

Quadro concettuale e strategico per l'attuazione della PAC

Bérénice Dupeux

Coordinatrice del progetto Tools4CAP (Ecorys)

Tools4CAP ha contribuito a rafforzare gli approcci basati su dati concreti nei piani strategici della PAC attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e l'applicazione di strumenti analitici, partecipativi e di monitoraggio in diversi Stati membri. Questo lavoro ha fornito spunti su come tali strumenti possano supportare la progettazione, l'attuazione e la revisione dei piani strategici della PAC, in particolare in un contesto in cui le future decisioni di governance potrebbero offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella definizione delle politiche.

Sulla base di questo lavoro, il progetto ha anche sviluppato **alcune riflessioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale, presentate nel documento di sintesi "[CAP 2028–2034: Navigating change for an evidence-based policy](#)"** (dicembre 2025). Il documento esplora i cambiamenti proposti nelle strutture di governance ed evidenzia l'importanza di strumenti analitici affidabili, sistemi di dati coerenti e capacità istituzionale sufficiente per garantire trasparenza e comparabilità tra gli Stati membri.

6 sfide politiche chiave per un processo decisionale basato su dati concreti

1 Incertezza di bilancio

I fondi flessibili e assegnati rendono imprevedibile la pianificazione pluriennale

2 Complessità e disincentivi negli accordi di cofinanziamento

Contributi nazionali più elevati potrebbero mettere in secondo piano le misure agroambientali

3 Riduzione del rigore nella progettazione delle politiche

L'assenza di chiari requisiti comuni di progettazione delle politiche rischia di indebolire la logica di intervento e i collegamenti con i risultati

4 Impatto della degressività e dei limiti massimi

Gli effetti altamente variabili tra gli Stati membri richiedono una valutazione d'impatto a livello nazionale

5 Ambiguità nella gestione delle aziende agricole

Regole vaghe sostituiscono il riferimento ventennale delle BCAA – minacciano la parità di condizioni

6 Capacità analitiche e amministrative

Maggiore richiesta di strumenti meno prescrittivi; rischio di politiche guidate dalle lobby

Bérénice Dupeux (ECORYS), coordinatrice di Tools4CAP, ha presentato le raccomandazioni incluse nel documento di sintesi del progetto, evidenziando le **priorità** proposte per le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e la comunità di ricerca.

Queste raccomandazioni sottolineano la necessità di rafforzare l'elaborazione delle politiche basata su dati concreti attraverso un miglior coordinamento, una maggiore capacità analitica e un uso più coerente degli strumenti a tutti i livelli di governance.

COMMISSIONE EUROPEA E COLEGISLATORI	STATI MEMBRI	RICERCATORI
Dare priorità ai dati e alla scienza; modelli armonizzati necessari per la progettazione e la valutazione dei PNR.	Istituire gruppi interministeriali; monitorare i contributi delle parti interessate con strumenti digitali trasparenti.	Colmare le lacune nei dati di bilancio e consentire confronti tra paesi e periodi.
Promuovere una rappresentanza equilibrata delle parti interessate; valutare i processi di coinvolgimento.	Basare la definizione delle priorità su dati concreti; utilizzare indicatori SMART nell'ambito di una chiara logica di intervento.	Applicare approcci integrati con metodi misti — qualitativi e quantitativi, su più scale.
Definire un processo di approvazione chiaro per prevenire la rinazionalizzazione; garantire condizioni di parità.	Valutare gli effetti della degressività e del cofinanziamento in base al tipo di azienda agricola e alla regione; procedere a regolari adeguamenti.	Condurre un'analisi critica indipendente dei PNR e dei capitoli della PAC.
Sfruttare le norme sull'interoperabilità dei dati e il Portale Unico per i ricercatori.	Salvaguardare l'autonomia regionale; garantire che l'efficienza della spesa pubblica sia regolarmente riesaminata.	Promuovere obiettivi SMART e una logica di intervento esplicita nella progettazione delle politiche.
		Contribuire alla definizione di indicatori e quadri di valutazione standardizzati.

Come funziona nella pratica: approfondimenti da Germania, Polonia e Irlanda

Trasformare le prove in pratica richiede **un uso più intenso di metodologie qualitative e strumenti di supporto decisionale**. In questo contesto, e per raggiungere gli obiettivi presentati in precedenza, gli approcci partecipativi possono aiutare a garantire che le decisioni politiche **rimangano trasparenti e legittime, riflettendo al contempo meglio le opinioni delle persone direttamente coinvolte, in particolare nel prossimo periodo di programmazione della PAC**. Inoltre, è stato menzionato che gli approcci dal basso verso l'alto possono sostenere una partecipazione più significativa e incoraggiare processi di progettazione congiunti, in cui le politiche vengono sviluppate in modo collaborativo e riflettono più da vicino le esigenze delle persone coinvolte.

Caso di studio Germania (Assia): Matrice IOI per gli eco-schemi e la coerenza AECM
Carla Wember (Istituto per la ricerca sullo sviluppo rurale (IfLS))

Il caso di studio tedesco ha esaminato come la matrice Intervento-Risultati-Impatto (IOI) possa essere utilizzata per valutare la coerenza tra i regimi ecologici nazionali nell'ambito del primo pilastro e le misure agro-ambientali e climatiche (AECM) regionali nell'ambito del secondo pilastro nello Stato federale dell'Assia. Come in altri Stati

membri con competenze condivise, la governance della PAC in Germania coinvolge sia il livello nazionale che quello regionale. Garantire la coerenza tra questi strumenti e tra le parti interessate coinvolte è importante per evitare sovrapposizioni, lacune o incongruenze involontarie.

Risultati principali

- La matrice IOI si è rivelata utile per rendere più visibili i **collegamenti tra le misure nazionali e quelle regionali**.
- Ha contribuito a **chiarire come i diversi interventi interagiscono** e ha favorito discussioni più strutturate sulla coerenza dei programmi, fornendo una base pratica per valutare eventuali adeguamenti alla progettazione dei programmi.
- Lo strumento ha funzionato bene come **ponte tra il lavoro analitico e il processo decisionale amministrativo**.
- **Forte contributo degli eco-schemi e delle misure HALM** alla protezione delle acque, alla gestione dei nutrienti e alla biodiversità.

Lezioni apprese

- **Utilità per la pianificazione strategica:** lo strumento si è dimostrato altamente efficace nel visualizzare la complessa logica di intervento e nel facilitare un dialogo trasparente e strutturato tra ricercatori e responsabili politici.
- **Cooperazione con le parti interessate:** funziona bene anche in piccoli gruppi di esperti, sebbene una partecipazione più ampia aumenterebbe la legittimità.

Raccomandazioni

- Le conclusioni suggeriscono che la matrice IOI potrebbe essere **integrata in modo più sistematico nella pianificazione e nella revisione degli eco-schemi e delle AECM**, il che richiederebbe basi di dati più solide e una migliore stima degli impatti.
- Nelle future applicazioni si dovrebbe prendere in considerazione **un coinvolgimento più ampio e precoce delle parti interessate** per rafforzare la qualità e la legittimità delle valutazioni di coerenza.

Caso di studio polacco: voto cumulativo vincolato per la definizione delle priorità nella progettazione del piano strategico della PAC

Barbara Wieliczko (Rete europea per lo sviluppo rurale (ERDN))

Il caso di studio polacco esamina se il voto cumulativo vincolato (CCV) possa migliorare la trasparenza, l'inclusività e la base di dati della definizione delle priorità dei bisogni durante la progettazione del piano strategico della PAC. Durante il processo di programmazione 2023-2027, il tempo limitato a disposizione per la discussione aperta ha fatto sì che le priorità fossero in gran parte determinate da approcci del passato piuttosto che da una valutazione strutturata dei bisogni. In questo contesto, il caso di studio ha testato un metodo partecipativo più strutturato per sostenere la definizione delle priorità, migliorare la comprensione dei compromessi nel processo

decisionale della PAC e incoraggiare una discussione più aperta sull'uso degli strumenti nella progettazione e nell'attuazione del PSC.

L'approccio adottato in Polonia si è basato su un workshop che ha coinvolto le parti interessate della quadrupla elica (amministrazione pubblica, imprese, mondo accademico e società civile), e ai partecipanti è stato chiesto di **distribuire 100 punti su un elenco di esigenze identificate**, entro limiti massimi e minimi definiti per evitare il predominio di una singola preferenza.

Panoramica e obiettivi del caso di studio polacco

Risultati chiave

- Il metodo di voto cumulativo è risultato relativamente **facile da comprendere e applicare**. Ha migliorato la trasparenza nel processo di definizione delle priorità e ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza delle parti interessate.
- Ha inoltre reso **più facile identificare le tensioni** tra le diverse priorità politiche e documentarle in modo strutturato.
- Allo stesso tempo, i risultati si sono rivelati **sensibili a diversi fattori**, tra cui la scelta dei criteri, le regole per l'assegnazione dei punti, la composizione dei partecipanti e il modo in cui sono state definite le esigenze.
- I bisogni più complessi o multidimensionali sono risultati particolarmente difficili da valutare in modo coerente, evidenziando **l'importanza di lavorare con un numero limitato** di bisogni chiaramente definiti e ben strutturati.

Lezioni apprese

- L'esercizio si è basato su un piccolo gruppo di partecipanti che non rappresentava pienamente tutte le potenziali parti interessate coinvolte nell'elaborazione del piano strategico della PAC. Anche i vincoli di tempo e il limitato impegno politico da parte del ministero hanno influito sul processo. Inoltre, esiste il rischio che strumenti partecipativi di questo tipo possano essere visti come simbolici se non sono chiaramente collegati al processo decisionale effettivo.

Raccomandazioni

- Le conclusioni finali suggeriscono che **gli esercizi di definizione delle priorità dovrebbero rimanere semplici, trasparenti e inclusivi** e che le esigenze dovrebbero essere chiaramente definite, evitando formulazioni eccessivamente complesse o multidimensionali.
- I criteri dovrebbero essere attentamente definiti e testati con tutti i gruppi di parti interessate, comprese le regole che disciplinano l'assegnazione e i limiti dei punti. Ciò potrebbe contribuire a **evitare il predominio delle preferenze individuali**.
- Per obiettivi politici più complessi, potrebbero essere più appropriati **approcci ibridi** che combinino diversi metodi.
- Ulteriori lavori dovrebbero inoltre concentrarsi **sull'adattamento degli strumenti di definizione delle priorità ai diversi gruppi di parti interessate** coinvolti nella progettazione del piano strategico della PAC.

Caso di studio dell'Irlanda: Sviluppo della logica di intervento (IL) per migliorare il monitoraggio e la valutazione della PAC

Trevor Donnellan (Teagasc)

Il caso di studio irlandese risponde alla necessità di stabilire nessi causali più chiari tra gli interventi della PAC e i risultati chiave, tra cui il reddito agricolo, la qualità del paesaggio e la sicurezza alimentare. Il lavoro si è concentrato sullo sviluppo di una logica di intervento dettagliata per mappare il modo in cui le misure della PAC dovrebbero tradursi in risultati e effetti.

La logica di intervento è uno strumento qualitativo o una mappa visiva che spiega e visualizza il concetto generale di un intervento. Parte dal problema che motiva l'azione politica fino ai risultati e agli impatti attesi e descrive come dovrebbe funzionare l'intervento, comprese le ipotesi su cui si basa.

Risultati principali

- Il diagramma della logica di intervento ha illustrato in che modo le principali misure di pagamento diretto della PAC in Irlanda contribuiscano al raggiungimento di risultati quali **la stabilità del reddito agricolo, la distribuzione del reddito, il ricambio generazionale e la sostenibilità ambientale**.
- Ha contribuito a **chiarire i risultati attesi legati ai singoli interventi** e ha supportato l'identificazione di indicatori di performance rilevanti.
- Ha inoltre permesso di evidenziare una serie di indicatori fattibili, **individuando** al contempo **le lacune nei dati e le difficoltà di stima** che dovranno essere affrontate.

Insegnamenti tratti

- La logica di intervento aiuta a **identificare dove le politiche si sovrappongono, dove potrebbero esserci lacune e dove potrebbero essere necessarie misure più mirate** per gruppi specifici, come le piccole aziende agricole, quelle in zone svantaggiate o i giovani agricoltori.
- La logica di intervento può aiutare i responsabili politici a stabilire **collegamenti più chiari tra misure specifiche e i risultati** che ci si aspetta di ottenere.
- Lo sviluppo della logica di intervento evidenzia inoltre **l'importanza di coinvolgere le parti interessate nelle prime fasi del processo** e la necessità di disporre di dati migliori in settori quali la gestione del rischio, la competitività e la diversità agricola.

Raccomandazioni

- Le conclusioni del caso di studio suggeriscono che lo sviluppo della logica di intervento dovrebbe seguire un processo strutturato e basato su dati concreti, **che inizi con una revisione della letteratura e sia seguito da workshop** che coinvolgano funzionari ed esperti in materia. Una bozza dovrebbe poi essere esaminata dalle parti interessate prima di essere finalizzata e resa disponibile per un uso più ampio.
- La logica di intervento dovrebbe essere considerata un documento in evoluzione, aggiornato nel tempo e utilizzato attivamente a supporto del monitoraggio, della valutazione e della progettazione del piano strategico della PAC. Il processo dovrebbe essere **guidato da almeno una persona con esperienza** nella pianificazione e nella valutazione delle politiche.
- L'esperienza irlandese suggerisce l'opportunità di **estendere la logica di intervento a tutti gli interventi del piano strategico della PAC**, rafforzando al contempo gli indicatori ambientali e sociali per consentire una valutazione più completa degli impatti delle politiche.

Rafforzare i piani strategici della PAC: lezioni apprese per il prossimo periodo di programmazione. Sintesi della tavola rotonda

La tavola rotonda del Modulo VIII, moderata da **Simone Sterly** dell'IfLS, ha riunito le esperienze dei casi studio per condividere con il pubblico le riflessioni sulle lezioni chiave apprese dall'applicazione degli strumenti a supporto della progettazione, dell'attuazione e del monitoraggio dei Piani Strategici della PAC in Germania, Irlanda e Polonia. La

discussione ha fornito una serie di riflessioni complementari sulla rilevanza e sui limiti degli strumenti partecipativi e di supporto decisionale presentati nell'ambito del progetto Tools4CAP, in particolare in vista del prossimo periodo di programmazione e dell'evoluzione della PAC nell'ambito del QFP 2028-2034.

Uso del voto cumulativo e dei meccanismi di definizione delle priorità in contesti con più parti interessate

La discussione ha evidenziato gli approcci di voto cumulativo come strumenti rilevanti per strutturare la definizione delle priorità delle parti interessate nei processi di negoziazione e pianificazione relativi alla PAC, in particolare in contesti caratterizzati da obiettivi divergenti e in competizione tra loro. In tali contesti, i gruppi di interesse tendono spesso a considerare l'insieme delle loro priorità come ugualmente importanti, o addirittura come non negoziabili, il che può rendere difficile identificare le priorità reali e tendere verso risultati equilibrati.

Il voto cumulativo è stato descritto come un meccanismo che contribuisce a tradurre le preferenze politiche qualitative in strutture di definizione delle priorità più esplicite, richiedendo alle parti interessate di classificare gli obiettivi anziché limitarsi a elencarli. **Ciò è stato ritenuto particolarmente rilevante alla luce dei vincoli legati alla limitatezza delle risorse finanziarie e amministrative, che comportano inevitabilmente dei compromessi tra gli obiettivi e le richieste delle parti interessate.** L'approccio è stato quindi considerato potenzialmente più

trasparente per l'aggregazione delle preferenze delle parti interessate, favorendo l'identificazione di obiettivi prioritari che possano essere realisticamente affrontati nell'ambito dei risultati politici negoziati. È stato inoltre ritenuto particolarmente utile nel contesto del prossimo periodo di programmazione della PAC, in cui tali compromessi potrebbero diventare ancora più acuti.

Penso che una delle sfide, a volte, quando diversi gruppi di interesse definiscono i propri obiettivi o ciò che vorrebbero vedere realizzato, sia che può essere molto difficile convincere alcuni di loro a elencare quali sono le loro priorità perché, in alcuni casi, queste sono quasi come posizioni negoziali.

Trevor Donellan, Teagasc

Salvaguardia della specificità regionale nei processi di pianificazione strategica della PAC

Una seconda questione chiave riguardava la rappresentazione della diversità regionale all'interno dei quadri di pianificazione strategica nazionali e regionali, in particolare nel contesto dei futuri Piani nazionali di partenariato regionale (NRPP).

La discussione ha sottolineato che **i dati emersi dai precedenti processi di pianificazione strategica indicano che le prospettive a livello regionale non sono sempre sufficientemente colte o esplicitamente riflesse negli esercizi di pianificazione nazionale aggregati.** Ciò crea un rischio strutturale che le priorità specifiche di ciascuna regione, compresi i settori agricoli particolarmente importanti in determinati territori, possano

essere trascurate durante l'aggregazione e la definizione delle priorità dei bisogni.

Tali squilibri possono portare a un'allocazione disomogenea delle risorse, con implicazioni per le regioni caratterizzate da condizioni agricole, ambientali o socioeconomiche specifiche. Per affrontare questo problema, è stato sottolineato che gli strumenti partecipativi e di definizione delle priorità dovrebbero essere integrati da caratteristiche progettuali che garantiscano la rappresentanza territoriale e salvaguardino le esigenze di nicchia o specifiche della regione.

Penso che occorra apportare alcune modifiche a questo processo per garantire realmente che queste specificità, le specificità regionali e le esigenze specifiche siano ancora presenti, in modo da assicurare un po' di fondi per queste esigenze specifiche.

Barbara Wielizko, ERDN

Accessibilità e usabilità dei quadri di logica di intervento

Lo strumento della logica di intervento è stato discusso come un quadro strutturalmente solido per collegare obiettivi, risultati e impatti, con un chiaro valore analitico nei processi di pianificazione e valutazione relativi alla PAC. Tuttavia, **sono state individuate diverse limitazioni** riguardo alla sua usabilità in contesti partecipativi.

In particolare, l'approccio può essere percepito come altamente **tecnico e orientato all'ambito accademico**, il che può ridurre l'accessibilità per le parti interessate non

specializzate. La terminologia associata (ad esempio, risultati, esiti, impatti, indicatori) potrebbe essere considerata di difficile interpretazione per gli attori privi di esperienza nella valutazione o nella programmazione delle politiche. Inoltre, le rappresentazioni visive complete delle logiche di intervento sono state descritte come complesse e potenzialmente difficili da rendere operative, specialmente se introdotte nelle prime fasi dei processi partecipativi.

Ciò solleva una considerazione fondamentale per la progettazione degli approcci partecipativi della PAC, ovvero garantire che i quadri di pianificazione rimangano

comprensibili e utilizzabili per un'ampia gamma di parti interessate, al fine di evitare effetti di esclusione legati alla complessità metodologica.

Strutturare il coinvolgimento delle parti interessate e formalizzare i processi di partecipazione

Un punto ricorrente nella discussione è stata la necessità di **rafforzare il coinvolgimento delle parti interessate al di là delle pratiche di consultazione ad hoc o informali, in particolare durante la fase di progettazione degli**

strumenti politici. È stato descritto che i processi partecipativi efficaci richiedono strumenti che supportino una formazione strutturata della volontà politica, piuttosto che affidarsi esclusivamente a formati di consultazione aperti.

Se guardo alla parte relativa alla promozione della discussione, penso in realtà che la matrice IOI possa essere molto utile, ad esempio, per avere la possibilità di co-creare obiettivi o stabilire le priorità degli obiettivi per il processo, e poi avere una parte in cui, basandosi maggiormente sulle conoscenze degli esperti, la matrice viene effettivamente compilata.

Carla Wember, IfLS

Ciò implica una chiara differenziazione tra (i) spazi deliberativi per la discussione e l'articolazione delle priorità delle parti interessate e (ii) meccanismi formalizzati attraverso i quali i contributi vengono sistematicamente raccolti e integrati nella progettazione delle politiche. Le evidenze provenienti da diverse esperienze di focus group hanno rafforzato l'idea che una partecipazione efficace dipenda dalla combinazione di processi interattivi di definizione delle priorità con canali istituzionali ben definiti per la presentazione e l'integrazione dei contributi.

Questa doppia configurazione, che collega la definizione delle priorità partecipativa con la specificazione guidata da esperti, è stata considerata rilevante per bilanciare l'inclusività con la solidità analitica nei processi di progettazione delle politiche.

Messaggi chiave e sintesi

Una conclusione trasversale emersa dalla discussione è stata l'importanza centrale della **progettazione del processo nello sviluppo partecipativo delle politiche.** Un requisito chiave identificato è stata la forte trasparenza nel processo decisionale, in particolare per quanto riguarda il modo in cui le priorità vengono definite, negoziate e, in ultima analisi, aggregate nei risultati delle politiche.

È stato inoltre sottolineato che l'efficacia degli strumenti partecipativi dipende da una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra le parti interessate, gli esperti e gli

attori amministrativi. Inoltre, la discussione ha evidenziato che le prestazioni di questi strumenti sono determinate non solo dalla loro progettazione metodologica, ma anche dalla più ampia architettura istituzionale in cui sono inseriti.

Infine, è stato sottolineato che gli approcci partecipativi non dovrebbero limitarsi a un ruolo puramente consultivo, ma devono essere efficacemente integrati nei processi formali di elaborazione delle politiche e di decisione per garantire un impatto concreto delle politiche.

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili sulla [pagina dell'evento](#).

Partecipa al progetto, [qui](#).

Oppure iscriviti alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli formativi dell'Accademia saranno pubblicati a breve, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

